

Iglesia San Felipe Apóstol, León, Nicaragua: Arquitectura y contenedor del restituido patrimonio cultural inmaterial La Gritería

San Felipe Apóstol Church, León, Nicaragua: Architecture and
container of the restituted intangible cultural heritage La Gritería

Arq. Alicia Auxiliadora Estrada Castillo
Arquitecta e investigadora independiente
Máster en Patrimonio Cultural para el Desarrollo, énfasis en
Conservación, UNI

aliciaestrada.arq@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8256-8860>

Segunda versión: Diciembre, 2024

Artículo original publicado en Revista de Temas Nicaragüenses, RTN 156, abril 2021, pp. 273-299.¹ Versión ampliada y corregida.

RESUMEN

La ciudad León en su segundo asiento, resguarda un vasto acervo de patrimonio cultural tangible e intangible, de interés para los ciudadanos, investigadores y visitantes nacionales e internacionales; destacando la tipología religiosa de origen colonial española, así como la de época independentista, que ostentan diversas etapas de evolución estilística y tecnologías constructivas, presentes en su centro histórico. Asimismo, las tradiciones heredadas de nuestros antepasados y el sincretismo colonial que determinan el repertorio de manifestaciones culturales definen actualmente los modos de vida de la sociedad leonesa. Los protagonistas del estudio lo conforman el monumento iglesia San Felipe Apóstol, cuyos orígenes datan aproximadamente de 1684, y su edificación definitiva posterior a 1859, impulsado por el entonces cura párroco monseñor Gordiano Carranza; y su relación con La Gritería, principal tradición religiosa en el país, restituida por este personaje en 1857.

¹ Consultar la versión anterior de este artículo en: https://8e692705-ddb9-4604-8f64-bca3b28084c1.usrfiles.com/ugd/8e6927_e3cc524bfa434759a198e5d2b918148c.pdf
https://www.enriquebolanos.org/revista/temas_nicas_156

La sensibilización sobre el patrimonio cultural de nuestra nación es indispensable, adquiriendo relevancia al enfrentar los engaños de la sociedad contemporánea que sugiere la renuncia a nuestra memoria e identidad para lograr el progreso. Siendo el conocimiento el primer paso de la sensibilización, es menester el desarrollo de investigaciones sobre los monumentos y expresiones populares que integran nuestro patrimonio cultural local y nacional, como una estrategia de divulgación y fomento de la identidad social que favorece la puesta en valor del patrimonio.

PALABRAS CLAVE: arquitectura religiosa, La Gritería, León-Nicaragua, patrimonio cultural, patrimonio cultural inmaterial

ABSTRACT

The city of León, in its second seat, has a vast collection of tangible and intangible cultural heritage, of interest to citizens, researchers and national and international visitors; highlighting the religious typology of Spanish colonial origin, as well as that of the independence period, which show different stages of stylistic evolution and construction technologies, present in its historic center. Likewise, the traditions inherited from our ancestors and the colonial syncretism that determine the repertoire of cultural manifestations currently define the ways of life of León society. The protagonists of the study are the San Felipe Apóstol church monument, whose origins date back approximately to 1684, and its definitive construction after 1859, promoted by the then parish priest Monsignor Gordiano Carranza; and its relationship with La Gritería, the main religious tradition in the country, restored by this personage in 1857.

Awareness of our nation's cultural heritage is indispensable, acquiring relevance when facing the deceptions of contemporary society that suggests the renunciation of our memory and identity to achieve progress. Since knowledge is the first step in raising awareness, it is necessary to develop research on the monuments and popular expressions that make up our local and national cultural heritage, as a strategy of dissemination and promotion of social identity that favors the enhancement of heritage.

KEYWORDS: religious architecture, La Gritería, León-Nicaragua, cultural heritage, intangible cultural heritage

1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas visiones del patrimonio cultural ofrecen un acercamiento entre el patrimonio tangible e intangible, este último también denominado patrimonio vivo (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2003). Las comunidades como depositarias y ejecutantes de su herencia cultural son “[...] las que crean el patrimonio cultural inmaterial y lo mantienen en vida, [por ende] les corresponde ocupar un puesto privilegiado en su salvaguardia” (UNESCO, 2024).

En este sentido, la manifestación popular de La Gritería se sitúa en el contexto de la celebración del novenario de la Inmaculada Concepción de María, inculcado por la orden de San Francisco de Asís de importante presencia en el país, desde los albores de Nicaragua como provincia colonial. De acuerdo con las fuentes que se expondrán a lo largo de este escrito, en la mitad del siglo XIX, la iniciativa del presbítero Gordiano Carranza en reactivar la tradición mariana de La Gritería representó un avivamiento de la memoria colectiva de los habitantes del barrio de San Felipe en un momento de postguerra.

Pero ¿Cuál es la relación que existe entre esta tradición religiosa que ha trascendido las fronteras nacionales con el recinto del templo de San Felipe Apóstol? ¿cuáles son los valores materiales e inmateriales emanados por su contenedor y contenido? ¿cuál es la antigüedad de esta celebración popular? ¿cuáles son las particularidades de esta singular celebración popular?

2. SURGIMIENTO DE SU ASENTAMIENTO TEMPRANO

El templo San Felipe Apóstol se sitúa en la cabecera departamental de León, ciudad de León², al norte del barrio San Felipe; emplazándose sobre un plano elevado en un área edificada aproximada de 1 219,7 metros cuadrados (Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León, 2010, p. 115). De acuerdo con el Plan Sectorial de la Zona de Patrimonio Cultural del Municipio de León (2017), este recinto religioso integra uno de los quince templos catalogados y es parte del Área de Protección A (Alto Valor Patrimonial).

Según Molina Argüello (1962) y el Catálogo de Bienes e Inmuebles del Centro Histórico de León (2010, p. 114), existen referencias históricas del surgimiento del asentamiento humano San Felipe, como un poblado de “negros y

² León ocupa y conserva un segundo lugar de asentamiento luego de su migración de las costas Noroeste del Lago Xolotlán a las inmediaciones del pueblo indígena de Sutiava en 1610.

mulatos” hacia 1651, en el que el gobernador Andrés de Arbieta orienta el trazado de la plaza en ese mismo año³ y la edificación del templo antes de 1684.

Investigaciones del arquitecto Raúl Barahona Portocarrero como “El proceso de urbanización de Sutiava, León de Nicaragua” (1972), divulgadas en el “Estudio tipológico Urbano-Arquitectónico del Centro Histórico de León” (Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico, 2010), han aportado ilustraciones sobre el crecimiento urbano de esta ciudad posterior a 1610, año de inicio de su segundo ciclo luego del traslado de su primigenio asentamiento de 1524, obedeciendo a razones políticas, sociales, económicas y naturales (Obando et al., 2014), entre las cuales datan la reducción significativa de la población masculina de nativos por los tratos inhumanos del dominio español, enfermedades, el asesinato de Fray Antonio Valdivieso a mano de una turba liderada por Hernando de Contreras el Miércoles de Cenizas de 1550 (Guido Martínez, 2010, p. 21), y los episodios de actividad sísmica del volcán Momotombo (Obando et al., 2014, p. 117).

Retomando los esquemas de la expansión urbana de la segunda ciudad de León de Barahona Portocarrero, para inicios del siglo XVII León contaba con un núcleo fundacional compuesto por las siguientes edificaciones y espacios públicos: catedral⁴ junto a la plaza mayor de León, convento e iglesia La Merced al norte, ermita San Sebastián al sur (hoy en estado ruinoso) que fungía como capellanía de catedral (Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León, 2010); y al oeste, convento e iglesia San Francisco (Ver Ilustración 1). Los anteriormente referidos inmuebles que han perdurado no conservan sus características prístinas como parte de la evolución de estos por la introducción de nuevas técnicas constructivas y la incorporación de estilos europeos en el Nuevo Mundo como el barroco y neoclásico.

El siguiente esquema muestra el trazado de una vía que unía León y Sutiava, considerados en la época diferentes asentamientos con diversa arquitectura, tradiciones y cosmogonía. A esta calle se le bautizó como Camino Real, hoy conocida como Calle Real o Calle Central Rubén Darío y representa uno de los principales ejes viales de León (Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico, 2010, p. 32).

³ Hoy parque San Felipe, dedicado a los Hermanos Carrillo Salazar a finales del siglo pasado como puede leerse en los portales de este espacio público.

⁴ Elaborada inicialmente con materiales perecederos. Conserva su ubicación, pero no corresponde a la definitiva edificada entre 1747 y 1816.

La Iglesia San Felipe Apóstol, León, Nicaragua: Arquitectura y contenedor del restituído patrimonio cultural inmaterial La Gritería

ILUSTRACIÓN 1. Esquema de León en el siglo XVII. Si bien, la fuente consultada, indica: “León en el siglo XVI”, es probable que refiera al XVII, ya que el traslado sucedió en 1610, por tanto, no existía el núcleo fundacional en León, solo pequeñas trazas del pueblo de Sutiava, probablemente con la ermita de Veracruz erigida). Fuente: Estudio Tipológico del Centro Histórico de León-Alcaldía municipal de León, 2010, p. 34.

En un segundo esquema, Barahona Portocarrero señala el surgimiento de los barrios de San Felipe, Laborío y Sutiava con una representativa expansión a finales del siglo XVII.

Valle Castillo añade:

[...] Además de la vecindad de sutiaba, León contaba con los barrios de San Nicolás de navorios, o laboríos y San Juan de los laboríos, o sea, de indios de trabajo y otros como San Felipe de Asturias que, para 1653, contaba, “entre mulatos, negros y mestizos, varones, un número total de 98, y para entonces se obraba activamente

en la fábrica de la iglesia, cabildo y casas de vivienda para los dichos”. (Valle-Castillo, 2000, pp. 26-27)

3. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: ESTILÍSTICA Y COMPOSICIÓN DEL TEMPLO

La fisonomía definitiva de la iglesia San Felipe Apóstol es el producto de las eventualidades naturales, sucesos bélicos e intervenciones entre los siglos XVII al XX, con acciones determinantes en el siglo XVIII. Entre estos hechos figura la Guerra de Malespín de 1845, citada por Barahona Portocarrero en su libro “Las Ruinas de Veracruz y sus Ermitas, Sutiaba, León-Nicaragua” (2013), aportando un indicio de lo que pudo ocurrir con el monumento en estudio: “Veracruz permanece en ruinas desde que es incendiada por el Gral. Salvadoreño Fco. Malespín, quien invadió a Nicaragua en persecución de exilados morazanistas reduciendo también a cenizas la ciudad de León. (Buitrago, N., 17)” (Barahona Portocarrero, 2013, p. 176).

ILUSTRACIÓN 2. Ambientes y principios ordenadores presentes en el monumento. Fuente: elaborado por la autora a partir de plano de Catálogo de Bienes e Inmuebles del Centro Histórico de León.

Su planta arquitectónica es de tipo basilical, con rasgos distintivos del paleocristianismo al no presentar transepto, un elemento que marca la diferencia

entre la prístina planta basilical⁵ y la evolucionada cruz latina⁶ que surge en Europa durante el período románico.

En su interior, el cuerpo principal lo conforman tres naves⁷ con un total de catorce columnas de madera alineadas en dos hileras, apreciándose a cada lado una puerta y tres ventanas (Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León, 2010, p. 144). Las naves cubiertas por una armadura de par y nudillo⁸ con alfarjes⁹ tipo batea, similares, pero menos decorados que los de la vetusta iglesia San Juan Bautista de Sutiava.

ILUSTRACIÓN 3. Naves centrales de la Iglesias San Juan Bautista (foto izquierda) y San Felipe Apóstol (foto derecha). Nótese el cielo con alfarjes con características similares a una batea, de allí se deriva su nombre. Fuente: Alicia Estrada, 2018.

⁵ **Planta basilical:** Dícese de las plantas de iglesia trazadas según la disposición de las primitivas basílicas cristianas, a su vez derivadas de las basílicas romanas.

⁶ **Cruz latina:** Cruz cuyo brazo inferior es mayor que los otros tres. Casi todas las iglesias románicas y ojivales están construidas en forma de cruz latina. El pie de la cruz forma la nave longitudinal; el coro ocupa la parte alta y el travesaño constituye el crucero o nave transversal. (Adeline & Mélida, 1887, p. 173)

⁷ **Nave:** Cada uno de los espacios que, entre muros o filas de columnas, se extienden a lo largo de los templos, fábricas, almacenes u otros edificios importantes. (Ware & Beatty, 1950, p. 102)

⁸ Para Toussaint (1946, como se citó en Barahona Portocarrero, 2013, p. 62), se define a este sistema de techo como “armadura de par embarbillada en los estribos unidos por tirantes que evitan los empujes axiales sobre los muros”.

⁹ **Alfarje:** Techo con maderas labradas y entrelazadas. (Ware & Beatty, 1950, p. 5)

Las naves están decoradas con retablos; elementos muebles con fines de catequesis y generalmente muy ricos en ornamentos, que soportan esculturas en bulto y/o pinturas de divinidades del credo católico o personajes bíblicos. Se pueden encontrar en diversos materiales, siendo la madera el más común en el período colonial y que aún se logran apreciar (algunos con alteraciones) en muchas parroquias de León y ciertos exponentes en el resto del país. Si bien, estos elementos muebles con representaciones iconográficas merecen ser abordados de manera independiente a la arquitectura del monumento por considerarse categóricamente como patrimonio cultural mueble y no inmueble, demuestran una interesante estilística que en ocasiones suele corresponder con la del bien patrimonial, o incluso, demuestra mayor ostento.

ILUSTRACIÓN 4. Altar de tendencia neoclásica situado en la nave lateral sur (foto izquierda). Foto derecha muestra confesionario y variante de retablo suspendido en nave lateral. Fuente: Alicia Estrada, 2018.

Los retablos de San Felipe Apóstol son eclécticos¹⁰, figurando los estilos: barroco¹¹, neoclásico¹² y neogótico¹³. Compuestos por tres calles y un cuerpo, los principales son instalados sobre una base y los laterales están suspendidos, colocados a manera de nichos al encontrarse incrustados sobre los muros. Lucen enriquecidos con simulaciones de la técnica de pan de oro sobre madera de tonalidad oscura. La iconografía que exponen tiende a la escultura de busto con imágenes de su santo titular, la Inmaculada Concepción, Jesús de la Reseña, San Judas Tadeo, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, entre otros.

— — — — — Eje imaginario que divide cuerpo

■ ■ ■ ■ ■ Eje imaginario que divide las calles

ILUSTRACIÓN 5. Análisis simplificado del frontis, basados en calles y cuerpos (imagen izquierda). Fuente: Alicia Estrada, 2018. **En foto derecha se puede apreciar la parroquia y su contexto urbano en el paisaje cultural de León.** Fuente: Gabinete de Turismo, León.

¹⁰ **Eclécticismo:** Estética o sistema de apreciación o de inspiración que consiste en no ligarse exclusivamente a las tradiciones de una escuela, al desprecio de las demás, sino por el contrario admirar sin excepción las obras maestras de cada época y de cada escuela. (Adeline & Mélida, 1887, p. 207)

¹¹ **Barroco:** Estilo arquitectónico muy ornamentado, que se desarrolló en distintos países en la última época del Renacimiento durante el siglo XVII. (Ware & Beatty, 1950, p. 22)

¹² **Neoclásico:** Dícese de los estilos modernos inspirados en los clásicos griego y romano. (Ware & Beatty, 1950, p. 102)

¹³ **Neogótico:** Expresión arquitectónica del romanticismo medievalista, manifestada por la adopción y adaptación de las fórmulas góticas. (Ware & Beatty, 1950, p. 102)

En cuanto a su composición volumétrica, desde una vista aérea del recinto religioso se divisa la cubierta con tejas de barro cocido a dos vertientes techando las naves, una cúpula¹⁴ de media naranja cubriendo el presbiterio¹⁵ seguido por una bóveda¹⁶ de baúl sobre la sacristía. Inmediato al acceso principal por el frontispicio¹⁷, se ubica una losa que soporta un pináculo¹⁸ o perilla de grandes proporciones donde anteriormente se situaba la parte superior de la torre campanario, la cual desde su interior se divisa la base como una bóveda vaída¹⁹. Compositivamente, esta intercalación de formas y volúmenes propicia pauta en el conjunto y jerarquía por volúmenes y tamaño en el paisaje urbano.

ILUSTRACIÓN 6. Muro testero, bóveda de baúl y cúpula de media naranja coronada por linterna (foto izquierda). Perfil de bóveda de baúl con acceso a sacristía. Fuente: Alicia Estrada, 2018.

Su frontispicio orientado hacia el oeste se ordena por un cuerpo con tres calles definidas por pilastras adosadas rectangulares de basa regular y capiteles triples de reminiscencia piramidal invertida. Su frontis lo corona un frontón²⁰

¹⁴ **Cúpula:** Bóveda de planta circular, elíptica o poligonal regular. (Ware & Beatty, 1950, p. 46)

¹⁵ **Presbiterio:** Parte de una iglesia donde se halla el altar mayor; suele estar a un nivel superior al resto de la planta y separado de la nave por una cancela o balaustrada. (Ware & Beatty, 1950, p. 119)

¹⁶ **Bóveda:** Obra de fábrica de forma arqueada, que sirve para cubrir, a manera de techo, un espacio comprendido entre muros o varios pilares. (Ware & Beatty, 1950, p. 24)

¹⁷ **Frontispicio:** Fachada principal de un edificio. (Ware & Beatty, 1950, p. 71)

¹⁸ **Pináculo:** Terminación apuntada de un chapitel. –Pequeña pirámide terminal de un contrafuerte o muro, a menudo adornada con ganchillos o frondas. (Ware & Beatty, 1950, p. 115)

¹⁹ **Bóveda vaída:** Bóveda esférica sobre planta cuadrada, o sea la que forma un hemisferio cortado por cuatro planos verticales. (Ware & Beatty, 1950, p. 25)

²⁰ **Frontón:** Remate triangular o circular de una fachada o de un pórtico. En los edificios clásicos las molduras del frontón siguen las líneas del entablamiento. También se coronan con frontones las puertas y ventanas. (Ware & Beatty, 1950, p. 71)

triangular con una torrecilla posterior en forma de pináculo, elaborada luego de 1983, sustituyendo a la torre campanario original destruida por el terremoto²¹ del 5 de noviembre de 1926. Son notables las cornisas²² corridas y denticuladas para delimitar el cuerpo, así como dentículos²³ que bordean el frontón. El acceso es central con un arco de medio punto con impostas²⁴ en su nacimiento y con una curvatura que supera la altura de las ventanas laterales de arco rebajado ubicadas en las calles laterales. Este umbral conduce a un hermoso vestíbulo con bóveda vaída que se obtiene gracias a la torre con pináculo donde existía el campanario. Las ventanas están enmarcadas por un alfiz e inscritas en un rectángulo con relieve coronado por un frontón triangular.

En ella se incursionan los sistemas constructivos orgánicos como el adobe²⁵ y pétreos, como el calicanto,²⁶ este último de uso selectivo en arquitectura militar y religiosa. Sus componentes constructivos ya antes mencionados como la cúpula de media naranja en su presbiterio, bóveda de baúl en su sacristía (encontrada solamente en la ciudad en los templos de mayor dimensión como la Catedral y en la iglesia San Juan Bautista del antiguo pueblo indígena de Sutiava); y una reciente bóveda vaída que es el resultado de agregar un pináculo de grandes proporciones para coronar lo que fue la torre campanario central que fue destruida en el mencionado terremoto de 5 de noviembre de 1926. Esta solución constructiva-estructural aporta notables rasgos que definen al objeto de estudio como una arquitectura ecléctica con rasgos renacentistas, barrocos y neoclásicos, siendo parte de los posibles atributos que la hicieron merecedora del reconocimiento de Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación según ley 658, aprobada el 10 de junio de 2008.²⁷

²¹ Consultar los terremotos más importantes ocurridos en Nicaragua. (Morales, 2024a, 2024b)

²² **Cornisa:** Cuerpo compuesto de molduras que sirve de remate a otro. -Parte sobresaliente superior de un entablamiento. -Hilada volada de la parte más alta de un edificio. -Moldura que cubre el ángulo formado por el cielo raso y la pared. (Ware & Beatty, 1950, p. 41)

²³ **Dentículo:** Cada uno de los pequeños bloques cúbicos que se disponen en fila como ornamentación de las cornisas clásicas. (Ware & Beatty, 1950, pp. 49-50)

²⁴ **Imposta:** Hilada de sillares, algo voladiza, a veces con molduras, sobre la cual va asentado un arco o bóveda. (Ware & Beatty, 1950, p. 82)

²⁵ **Adobe:** Técnica que utiliza tierra cruda para edificar paredes de grandes dimensiones (0.80- 1.00 mt de ancho), construidas en bloques mezcla de tierra, arena y fibra vegetal (zacate, fibra de palma, de pita), colocados en hileras alternas horizontales y transversales con repello o revoco, siempre a base de tierra. (Palacios García & Silva Valerio, 2015, p. 13)

²⁶ **Calicanto:** Sistema constructivo que utiliza piedras sobre piedras de gran tamaño de canto rodado, unidas con una mezcla (mortero) de cal, arena, talpuja, algunas veces de ladrillo cocido para aumentar la estabilidad de la estructura. Muy utilizado para grandes construcciones como Fortalezas, Catedrales, Iglesias y Conventos, con un espesor de muros desde 80 cm hasta más de un metro. (Palacios García & Silva Valerio, 2015, p. 14)

²⁷ Ley 658. Ley que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación a la Iglesia San Felipe de la ciudad de León (Asamblea Nacional, 2008).

4. IGLESIA SAN FELIPE APÓSTOL CONTENEDOR DEL RESTITUÍDO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LA GRITERÍA

El estudio de la tradición popular de La Gritería conlleva a la inclusión de La Purísima; fiesta mayor de la cual se derivan el rezo del novenario y La Gritería misma, como resultado de la devoción a la Virgen María bajo el título de la Inmaculada Concepción. Se conoce que en Nicaragua la orden religiosa de los franciscanos fue la precursora de la celebración de la novena de la Inmaculada Concepción de María también llamada Purísima. Para comprender los inicios de esta creencia popular tradicional junto a la de La Gritería, fue necesario indagar sobre sus antecedentes históricos en la época colonial española y sus cambios en la génesis de la independencia, como parte de los iniciales períodos históricos de Nicaragua como sociedad, ya que el reconocimiento de María bajo ese misterio, en Europa se remonta a siglos anteriores²⁸.

ILUSTRACIÓN 7. Fragmento del escrito del edicto de Juan I de Aragón. Fuente: Archivo de la Corona de Aragón. Imagen tomada de la página de la red social Facebook del Portal de Archivos Españoles (PARES). Documento completo consultar en <https://acortar.link/K1jdQB>

1. Complementario a la celebración de la Purísima fue la introducción de imaginería. En el caso de la ciudad de Guatemala como sede principal de la Capitanía General de Guatemala, se encuentran claros registros de las

²⁸ El 14 de marzo de 1394 un edicto de Juan I de Aragón mandó celebrar en todos sus dominios la fiesta de la Inmaculada Concepción. (Comune Sigilli Secreti 7. Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, Registros núm. 1883)

características de las imágenes recibidas de España, siendo la Inmaculada Concepción de San Francisco de la Nueva Guatemala una de las más venerables con orígenes de finales del siglo XVI. (Álvarez Arévalo & Villanueva, 2013, p. 34)

Respecto a Nicaragua como provincia del Reino de Guatemala, la veneración a María probablemente se remonte tempranamente a la llegada de la primera orden religiosa de los mercedarios en 1528 con la implantación del monasterio por Fray Francisco de Bobadilla en León Viejo (Zúñiga, 2011). Posiblemente se erigieron altares en los templos de las ciudades y villas que establecían los españoles.

El entonces gobernado de Nicaragua, Pedrarias Dávila en carta dirigida al rey en la que refiere el descubrimiento de este territorio, por su lugarteniente Francisco Hernández de Córdoba, señala como parte de la empresa de la Conquista el repartimiento de imágenes de María sin precisar advocación alguna y cruces entre los naturales.

Así mismo en ciertas Mezquitas donde aun no les había dado imágenes de Nuestra Sra. Cayeron rayos y se quemaron y viendo esto los de aquellos pueblos vienen a pedir imágenes de Nuestra Señora y Cruz y bautismo y como hay pocos clérigos los mismos Indios viendo el auto que hacen los Clerigos se santiguan y se hechan el agua unos a otros. (Dávila, 1525)

No obstante, dos imágenes con interesantes historias son consideradas muy importantes en la difusión de la tradición: la Virgen del Trono ubicada en El Viejo, Chinandega²⁹ y la segunda se sitúa en Granada, de las cuales solo se hará referencia a la primera por la diferencia temporal de su arribo al territorio nicaragüense y la cercanía de la inicial con la ciudad de León, cuna de La Gritería.

A continuación, se reproduce la historia mayor contada sobre la llegada de la primera imagen de la Inmaculada a territorio nicaragüense y que ocupa el trono de la Basílica y Santuario de la Concepción en El Viejo, Chinandega.

En el año de 1562 a causa de una depresión tropical, don Lorenzo de Cepeda, quien viajaba hacia Perú, tuvo que hacer escala en el húmedo Puerto de la Posesión, ahora llamado, El Realejo. Entre las cosas que don Lorenzo traía consigo se destaca una

²⁹ El 13 de mayo del 2001 la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) decretó el patronazgo nacional en la imagen de este santuario y basílica menor:

Que siendo la Bienaventurada Virgen María en el Misterio de su Inmaculada Concepción la Patrona Oficial de Nicaragua y Madre de todos los nicaragüenses, que la aman, la veneran y la invocan con piedad filial, sea reconocida a partir de hoy, como representación oficial de este patronato sobre Nicaragua, la Imagen de la Purísima que tiene su trono en el Santuario Nacional Mariano que está en la ciudad de El Viejo-Chinandega. (Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), 2001)

imagen de la Virgen de la Concepción. Don Lorenzo de Cepeda era un hombre muy piadoso. Era hermano de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. De El Realejo don Lorenzo de Cepeda se vio forzado a viajar a El Viejo, pueblo cercano, buscando mejor clima y como era muy devoto de la Virgen, se la llevó con él y la depositó en la Parroquia por seguridad y evidente comodidad. Buscaba asistencia de los frailes franciscanos quienes habitaban en Chamulpa, hoy El Viejo. Allí tenían su convento y asistencia médica. Los habitantes de El Viejo, indios y mestizos, fueron atraídos por la belleza de la imagen, y llegaban a la parroquia a admirar a la “Niña Blanca”. Pronto adquirió prestigio de milagrosa, pero don Lorenzo tenía que partir y a pesar de las protestas y ruegos, empacó su bella imagen y se fue a El Realejo para embarcarse rumbo a Perú. (Buitrago Buitrago & Guido Martínez, 2019, p. 20)

Sin embargo, la imagen de La Purísima adoptada por los nicaragüenses no tiene similitudes con la de la Virgen del Trono en El Viejo o la Inmaculada de Granada. La imagen tradicional de los hogares nicaragüenses retoma rasgos de la icónica pintura “Inmaculada Concepción de los Venerables” (1660-1665), así como de la “Inmaculada Concepción de Aranjuez” e “Inmaculada Concepción del Escorial”; todas, parte del conjunto que asciende a un total estimado de dos docenas de obras del artista español sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Murillo destaca como uno de los mayores intérpretes de la representación de la Inmaculada, en España en el siglo XVII.

ILUSTRACIÓN 8. Imagen de la Virgen del Trono ubicada en la Basílica y Santuario de la Concepción, El Viejo. Fuente: Alicia Estrada, diciembre 2019. Imagen derecha muestra la obra pictórica de Murillo, “Inmaculada Concepción de los Venerables”, 1660-1665, óleo sobre lienzo, 274 x 190 cm. Fuente: Museo del Prado.

ILUSTRACIÓN 9. Imagen izquierda corresponde a la obra pictórica, “Inmaculada de El Escorial”, hacia 1665, óleo sobre lienzo, 206 x 114 cm. Fotografía derecha: “Inmaculada de Aranjuez”, hacia 1665, óleo sobre lienzo, 222 x 118 cm. Fuente: Museo del Prado.

2. Aprobación de la licitud de la fiesta y el título de “Inmaculada Concepción” el 8 de diciembre de 1661, mediante la promulgación de la constitución “Sollicitudo Omnium Ecclesiarum” por parte del papa Alejandro VII, ratificando de esta forma los pronunciamientos de los pontífices anteriores. (Cecchin, 2004, p. 2)
3. Veneración de La Inmaculada Concepción de la Iglesia San Francisco como Patrona de la Paz, de León de Nicaragua, sostenido por el historiador del arte hispanoamericano don Diego de Angulo Iñiguez.
...se dice que, La Inmaculada Concepción de El Convento de San Francisco, tenía archicofradía y era Patrona, Abogada y Medianera de la Paz, de esta ciudad de León. ASSI JURADA. (Archivo de la V.C. E. del O. de León). (Buitrago Buitrago, 2010, p. 152)

Angulo cita al historiador franciscano Lázaro de Lamadrid para establecer año de veneración de la imagen como patrona de la ciudad:

Este fehaciente documento, es de grandísima importancia para la historia local de la ciudad de León, para el mundo en general ya que, nos dice con la elocuencia exacta de sus letras, que, en el año 1736, se le rendía culto a la Inmaculada Concepción de

San Francisco como PATRONA de la ciudad; y natural es que ese culto llegare a ser la fiesta popular de la llamada LA PURÍSIMA, que, empezando dentro de las paredes de esta pequeña Iglesia, se derramó después por los cuatro rumbos de la Patria, en un sincero y profundo amor mariano. San Francisco de León, es pues, la cuna donde nació esta bella y emocionante festividad. (Buitrago Buitrago, 2010, p. 152)

Edgardo Buitrago Buitrago en su libro “Las Purísimas” menciona la obra “León la sombra de Pedrarias” del doctor Nicolás Buitrago Matus (Tomo I, segunda edición, p.82), quien planteaba: “...seguramente de esta devoción popular tributada en tan grande escala surgieron las alegres Purísimas, que estallaron en La Gritería” (Buitrago Buitrago, 2010, p. 153).

Buitrago Buitrago asevera que La Gritería inició en la iglesia San Francisco: “San Francisco pues, debiera estar reconociéndose por los leoneses como el lugar en donde nacieron Las Purísimas y La Gritería, desde luego” (2010, p. 153).

4. Dato documentado y publicado en medio de comunicación sobre la celebración de La Gritería de la ciudad de León, se remonta al año 1742, incluso antes de la declaración de la Inmaculada Concepción como patrona del imperio español. Recopilado en “Nuestros Tesoros Culturales” de la ciudad de León e “Historia y Tradiciones de la Devoción Mariana Nicaragüense (1528-1859)”.

En la primera publicación se cita: “la 'noche de la Gritería' data desde el año 1742, según consta en documento encontrado por el investigador nacional Luis Cuadra Cea y publicado en la revista 'Azul', del mes de diciembre de 1954” (Equipo Técnico del Proyecto Inventario Nacional de Bienes Culturales de Nicaragua, 2012, p. 28)

Asimismo, en la segunda se encontró un bando municipal del siglo XVIII [cita textual]:

El Capitán Don Alfonso de Nava, Alcalde Ordinario de Primer Voto de esta ciudad y su jurisdicción por Su Majestad y Teniente Gobernador en ella.

Por quanto es costumbre, que todos los años en esta ciudad se hallan de limpia las calles y solares, y estos hallarse hoy sumamente montuoso y para que se limpien por el precente ordeno y mando a todas, y cualesquiera perzona de cualquier estado, y condición que sean que todos por lo que conbiene a la limpieza de la ciudad, desmonten y limpien calles y solares dentro de ocho días primeros siguientes, porque de no hazerlo se le sacarán cinco pesos de multa para propios de la ciudad. Y asimismo ordeno que la noche de este día por ser víspera de la Limpia y Pura Concepción de Nuestra Señora pongan luminarias en sus ventanas sin que nadie lo escuze y para que llegue a noticia de todos y no aleguen ignorancia mando que este bando se publique por las calles, y plaza de esta ciudad a son de caja y phígano que es fecho en esta ciudad de León en siete días del mes de Diciembre de mil setecientos quarenta y dos años y bá en este papel común pr. No haverlo del sello quarto.

Alphonso de Nava

Pormdo de Sumrd

Josephs Rodríguez

Lindo Eno Puco y de Cavdo.

5. La Inmaculada Concepción de María fue declarada patrona de todo el imperio español. El papa Clemente XIII, atendiendo solicitud del rey de España Carlos III, emitió el Breve Papal del 10 de noviembre de 1760, aprobando el patronazgo de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora sobre el imperio español. Asimismo, se emitió la bula “Quantum Ornamenti”, de fecha 25 de diciembre de ese mismo año, sobre dicho privilegio para España y sus indias. (Álvarez Arévalo & Villanueva, 2013, p. 39)

En los mencionados reinos y dominios: y teniendo una firme esperanza y persuasión, de que a la misma Beatísima Virgen María Madre de Dios será grato en los cielos lo que Nos en virtud de la autoridad de su Unigénito Hijo nuestro Señor, que aunque sin mérito de nuestra parte nos está confiada, hacemos acá en la tierra; declaramos que la Beatísima Virgen María sea venerada en el referido Misterio como principal Patrona universal de los dichos reinos y dominios, conforme a la súplica contenida en el memorial preinserto; y usando de la autoridad apostólica (...) (Álvarez Arévalo & Villanueva, 2013, p. 39)

6. El rey Carlos III bajo una disposición en el año 1761, indica que los oficios y misa del Día de la Concepción se realicen en todo el imperio español, conforme a la práctica franciscana. Según lo documentado en el sitio oficial del Museo del Prado, esta orden religiosa suponía una disputa con los dominicos sobre la circunstancia si la Virgen María fue inmaculada o no en el momento de su concepción, hecho que se saldó con la victoria ideológica de los primeros sobre los segundos (Valdivieso González, s.f.). Sin embargo, la verdadera postura antagonista la ocupó la Reforma Protestante como parte de la Ilustración o Siglos de las Luces en el siglo XVIII, al objetar sobre el misterio de la Inmaculada Concepción y la Eucaristía. Mientras estos ataques ideológicos ocurrían en Europa, en las ciudades del Nuevo Mundo se fomentaba el culto eucarístico e inmaculista.

Por otro breve de su Santidad expedido a súplica del Señor Don Carlos III, en enero del mismo año de 1761, se sirvió extender y ampliar a todo el Clero Secular y Regular de los reinos de España e indias el Oficio y Misa de la Virgen en el Misterio de su Inmaculada Concepción, de que usaba la Orden de San Francisco, bajo el rito doble de primera clase con octava. (Álvarez Arévalo & Villanueva, 2013, p. 38)

7. Decadencia de la tradición de La Gritería en la ciudad de León en el año 1844. Al respecto Buitrago Buitrago y Guido Martínez señalan haber encontrado un artículo publicado por el historiador y lingüista Alfonso Valle en el Diario Novedades de 22 de noviembre de 1957:

A esa memoria de familia añadiré otra, por lo que valga. Mi venerada abuela doña Francisca Mendoza y Orellana que tuvo merecida fama de cocinera y repostera, nos contaba que el año de 1844 no hubo fiesta de La Gritería en León, porque el 25 de noviembre de aquel año había atacado la ciudad los ejércitos del Salvador y Honduras, la sitiaron durante dos meses hasta tomarla el 25 de enero de 1845. Lo grave para la señora fue que perdió varias arrobas de dulces que le habían encargado para la noche de La Gritería. Mucha gente huyó de la ciudad. (Buitrago Buitrago & Guido Martínez, 2019, p. 22)

8. La definición dogmática de la Inmaculada Concepción fue promulgada por S. S. Pío IX el año de 1854 (El Vaticano, 1996); pero tal acontecimiento no se supo en Nicaragua a causa de la guerra civil del mencionado año sino tres años después, cuando el país recobró la paz.³⁰
9. Restablecimiento de la tradición de La Gritería en León en 1857. En el año de promulgación del dogma, Nicaragua atravesaba uno de los peores momentos de su historia con la Guerra Civil de 1854 y Guerra Nacional en 1856. Fue entonces en 1857, cuando Monseñor Gordiano Carranza originario del barrio San Felipe y párroco del templo, reanudó esta manifestación cultural mariana edificando un altar en el atrio de la iglesia San Felipe e invitando casa por casa a levantar otros altares, rezar y entonar cantos a la Virgen (Buitrago Buitrago & Guido Martínez, 2019, p. 23). Muchos textos marcan estas acciones de Carranza como el punto de propagación de la tradición de La Gritería al resto de territorios nicaragüenses.
10. Cofradía de la Inmaculada Concepción en León, Nicaragua. Las cofradías eran fuertes promotoras de la religiosidad que surgieron en Nicaragua a finales del siglo XVI. La Diócesis de Nicaragua³¹ contó con 145 cofradías (Velázquez Bonilla, 2011, pp. 570-571), entre ellas las cofradías de La Inmaculada Concepción. Según visita de la autora al Archivo Histórico Diocesano de León el pasado 2 de febrero del año 2021, no logró encontrar documentación sobre cofradías en la Iglesia San Felipe. Sin embargo, hubo un hallazgo de correspondencias entre obispos y vicarios, en donde los mayordomos les solicitaban licencia para recolectar limosnas para el culto y

³⁰ (Revista Conservadora No.1 1960)

³¹ La Diócesis de Nicaragua fue erigida en 1531 con sede en León y en 1545 le fue agregado el territorio de Costa Rica. Ambas provincias de la Capitanía General de Guatemala permanecieron unidas hasta 1850. (Velázquez Bonilla 2011, 570-571)

veneración de la Inmaculada Concepción del Convento de San Francisco de León el 2 de mayo de 1854 y una anterior, de la cofradía de la Inmaculada de Somotillo con fecha de 4 de diciembre de 1749. A continuación, cita el contenido de la respuesta a la solicitud del mayordomo Rafael Delgado por parte del vicario José Hilario Herdocia:

Monseñor presbítero José Hilario Herdocia Arcediano de esta Y.Y.C. e Insigne Bacilica, Gobernador y Vicario Capitular del obispado de Nicaragua sede vacante nuestra.

Habiendose parecido ante Nos el Sr. Rafael Delgado Mayordomo de Nuestra Sra. de Concepcion del Convento de San Francisco de esta ciudad manifestamos la necesidad de coleccionar limosnas para el Culto y veneración de esta Imagen. Nos atendiera a las causas espiritual por el presente Dogma nuestra licencia para que por si, ó su encargado con nuestro beneplácito para coleccionar las dichas limosnas para el fin indicado, en todo el obispado donde las prefecturas se lo permitan por el tiempo de un año.

Encargamos á los partes firmar padres curas exhorten á su feligresía á una obra tan piadosa como loable á los ojos de Dios; y á las autoridades civiles suplicamos no le pongan obstáculo.

Dado en León á dos de Mayo de mil ochocientos cincuenta y cuatro.

Una vez, encontrados datos determinantes en la celebración de La Gritería como la documentada en el año 1742, y la restitución de esta luego de la guerra de 1856; surge la siguiente interrogante: ¿cómo se celebraba La Purísima?, pero sobre todo, ¿cómo se conmemoraba La Gritería?

En ambas festividades indisolubles, se presentan testimonios recopilados de fuentes consideradas fiables por los diferentes estudiosos de La Inmaculada en Nicaragua. El primero se refiere al de doña Bertha Buitrago, recopilado en el libro “Las Purísimas” del jurista Edgardo Buitrago Buitrago (2010, pp. 144-145):

Muy a principios del siglo XVIII, los frailes franciscanos que ocupaban en antiguo Convento de San Francisco –donde estaba el Instituto Nacional de Oriente_ (hoy el Hotel El Convento) celebraban en Diciembre el novenario en honor a La Inmaculada Concepción y era tanta la gente que llegaba, que no cabía en el templo ni en el atrio, y viendo el entusiasmo y devoción del pueblo, instaron a la gente para que rezaran el novenario en sus casas a fin de que nadie se quedara sin rezar, y repartieran entre el público novenas y estatuitas de la Virgen, de china y de barro, diciéndoles que adornaran los altares con flores humildes de sardinillo y jalacate. Las familias, siguiendo las indicaciones de los Padres, rezaban en sus casas y convidaban a los vecinos.

La señora Marta Juárez conserva una de las imágenes que repartían los Franciscanos para celebrar La Purísima en sus casas. La heredó de su madre la Señora Norma Juárez, quien a su vez la heredó de sus mayores. Es una imagen pequeña, mucho menos de un gema.

Y la honorable dama, doña Claudina Cortés viuda de Aguilar –continúa diciendo la versión-refiere: Que su madre, doña Manuela Buitrago de Cortés, les contaba que los frailes franciscanos celebraban novenas a La Purísima en San Francisco, y siendo tan enorme la concurrencia que no alcanzaban en el templo, decían a las gentes que rezaran en sus casas, y que repartieran tabletas de pinol con dulce; de ahí la costumbre de repartir golosinas después de los rezos.

Como pudieron observar, el texto también hace referencia al dulce típico de gofio al mencionar *tabletas de pinol dulce*. Asimismo, el historiador Clemente Guido en la recopilación “Historia y Tradiciones de la Devoción Mariana Nicaragüense (1528-1859)”, revela el siguiente testimonio:

La Señorita Teresita Ramírez Parajón – a cuya fuente informativa hemos recurrido ya varias veces –expresa: qué, según lo que a ella contaban su madre y su abuelita, al pedir los Padres Franciscanos a las familias leonesas que todas, sin excepción, celebraban con entusiasmo y alegría los rezos a La Inmaculada, las personas se encontraban con tantas invitaciones y compromisos de amistades, que tenían que correr de un rezo a otro, encontrándose así por las calles grandes y numerosos grupos de gentes que iban y venían en alegre marcha. Como era natural, la ciudad entera se ponía de verdadera fiesta por las noches con los alegres recorridos de los grupos que salían de un rezo y entraban a otro, sacándose a las puertas faroles

para iluminar bien las calles y aún llevándolos en las manos la propia gente. Los grupos, además, se saludaban al encontrarse y lanzaban vivas y entonaban cantos a la Virgen. Los propios padres franciscanos – dice con perfecta lucidez la Niña Teresita – iban al frente de los grupos y ellos mismos, al verificarse los encuentros y los saludos, y al ver tanta alegría, decían a la gente que se saludaran preguntándose unos a otros: ¿Quién causa tanta alegría?, para que los otros grupos contestaran: ¡La Concepción de María!.

Esos recorridos callejeros eran, desde luego, más alegres la noche del 7 de Diciembre, porque casi todos los últimos días de las diversas novenas se rezaban en esa fecha. Los gritos se hacían extraordinarios, convirtiéndose la noche en una auténtica gritería. Y así – explica la Señorita Ramírez Parajón – se fue haciendo con los años la Noche de La Gritería, tal como la ven ahora ustedes... Es una costumbre tan vieja que ya en 1857 era vieja... Tras de estas últimas palabras se hace la Niña Teresita una ligera pausa de silencio, como si todos sus bien vivos ochenta años se le fueran de momento hacia atrás, en alegre encuentro de aquellos recuerdos de su madre y de su abuela... Y sobre esos recuerdos, algo le enciende en el rostro una sonrisa y sus labios se abren así de nuevo para decirnos: me decía mi abuelita, que era tanto el entusiasmo de las gentes por La Inmaculada en aquel tiempo en que empezaron Las Purísimas, que cuando alguien gritaba con cierta reserva: Que dicen que es concebida sin pecado original, todas las personas que rodeaban le replicaban al instante: ¿Cómo que dicen?... ¡Que es concebida sin pecado original! (Buitrago Buitrago & Guido Martínez, 2019, p. 21)

Importante el señalamiento de la señorita Teresita Ramírez Parajón³², en cuanto a colocación de faroles fuera de las casas y el transporte de los mismos para acudir a los rezos, ya que este testimonio coincide con las llamadas “luminarias” de la tradición “La quema del diablo” que se celebra en Guatemala el 7 de diciembre desde mediados del siglo XVII.

El hecho folclórico llamado “La quema del diablo” se realiza el 7 de diciembre de cada año a las seis de la tarde en diferentes lugares de Guatemala. Tiene sus antecedentes más claros en las llamadas “luminarias” que era adornos festivos usados en celebraciones civiles o religiosas desde mediados del siglo XVII. En un bando publicado en 18 de diciembre de 1742, se ordenó que se colocaran faroles y adornos con motivos de celebrarse el aniversario del nacimiento de S.M. Felipe V. (Álvarez Arévalo & Villanueva, 2013, p. 41)

Aún más relevante para la autora fue el hallazgo sobre la coincidencia de la emisión del comunicado oficial de los alcaldes de la Capitanía General de Guatemala y la ciudad de León de la Provincia de Nicaragua, llegando a sugerir que la tradición de La Gritería en León es anterior a 1742 y que en ese año las

³² Última descendiente de una estimable familia que ha guardado sus tradiciones y su devoción a la Virgen festejándola durante más de cincuenta años ininterrumpidos. (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 145)

autoridades indicaron con ahínco la iluminación de las ciudades debido al aniversario del nacimiento del gobernante. Por tanto, según lo antes referido, se puede plantear como hipótesis que la función festiva de las luminarias obedecía a usos religiosos y civiles.

De la misma manera sucedió durante el año 1748, ya que el 2 de diciembre se publicó nuevamente un bando para que los vecinos colocaran luces en las puertas y ventanas de sus casas, conmemorando el aniversario del nacimiento de la reina. (Álvarez Arévalo & Villanueva, 2013, p. 41)

Alfonso Valle también hace referencia a estas tradiciones:

Yo también oí de mis antecesores tan ingenuas como bellas tradiciones que en mi lejana infancia guardé con cariño como esencia de mi fe. Esos recuerdos con olor de helecho son el perfume de la edad primera. Mi bisabuela materna doña Ana Orellana y Acsituno, oriunda de Guatemala, vino a Nicaragua en 1810, con su padre don Hipólito Orellana y Estrada, arquitecto que construyó las torres de La Catedral de León y ya por aquel tiempo encontró ella la devoción de las novenas de La Purísima en esta nuestra vieja metrópoli, la costumbre de La Gritería que se armaba al final del rezo aclamando a la Virgen María, y el reparto de dulces y refrescos: de gofios, alfajores, bien-mesabes, nuéganos y tabletas; chicha, agua de canela, horchata, y como un exceso de lujo y esplendor la sabrosa leche terciada. (Buitrago Buitrago, 2010, p. 146)

Finalizando el repertorio de testimonios, Rubén Darío en su "Autobiografía" al referirse a las dos hijas de la viuda del general don Álvaro Contreras, demuestra que en la década de 1870 a 1881, Las Purísimas eran ya una vieja y popular costumbre de León:

A ambas había conocido en los días de mi infancia en casa de mi tía Rita. Eran de aquellas compañeras que alegraban nuestras fiestas pueriles, de aquéllas con quienes bailábamos y con quienes cantábamos canciones en las novenas de La Virgen en las noches de diciembre. (Buitrago Buitrago, 2010, p. 146)

En cuanto a la historia contemporánea de La Gritería, es debido señalar el acuerdo municipal de la llamada Honorable Corporación Municipal de León en diciembre del año 1950 bajo la administración de Carlos Manuel Icaza, en donde se reconoce el carácter tradicional y popular de las fiestas de Purísimas de la ciudad de León, la institución de la ceremonia de "El Grito", el "Concurso de Gigantonas" y la "Gran Feria de La Purísima".

El Grito consiste en congregarse las autoridades civiles, eclesiásticas y militares de la ciudad en el atrio de Catedral con todo el pueblo, por la tarde del día de Diciembre para inaugurar oficialmente la noche de La Gritería. El Excelentísimo Señor Obispo entona con la concurrencia los Himnos de Las Purísimas (Toda Hermosa y Pues Concebida). Luego se pronuncian unas palabras alusivas por alguien asignado para tal efecto por la Alcaldía. Las bandas ejecutan

marchas y en algunas ocasiones se revienta pólvora y se queman fuegos artificiales. Y finalmente, a las 6 en punto de la tarde, es lanzado por el Señor Alcalde el clásico y alegre: ¿Quién causa tanta alegría?, contestándose a coro por todos: ¡La Concepción de María! Y echándose a vuelo las campanas con el segundo repique del día, con lo que queda abierta la noche de La Gritería. (Buitrago Buitrago, 2010, p. 165)

En la actualidad, la celebración de El Grito como inauguración de la noche de La Gritería ha experimentado pequeños cambios. El Señor Obispo es quien entona “¿Quién causa tanta alegría?” acompañado por el sonido de las sirenas ubicadas en la Alcaldía. La quema de fuegos artificiales incluyendo los toros encuetados son infaltables, así como los bailes de Gigantonas y sus enanos cabezones en la plaza Juan José Quezada, en el momento inmediato a la entonación de la aclamada consigna. Las experiencias de los habitantes leoneses y sus visitantes nacionales y extranjeros esa noche en esa plaza-parque, es una emoción pura con fervor immaculista. ¡Es patrimonio vivo!

Este importante reconocimiento de estas fiestas populares en León como patrimonio cultural inmaterial dicta (Buitrago Buitrago, 2010, pp. 166-167):

CONSIDERANDO

Que las fiestas de La Purísima son las verdaderas fiestas populares y tradicionales de León, ya que en ellas el sentimiento general de los vecinos es unánime en el regocijo y en la alegría, manifestándose esto, cada vez con mayor vivacidad y con mayor brillo en la conciencia del pueblo

CONSIDERANDO

Que, en estas fiestas los bailes callejeros de gigantonas, de pepes, de enanos, y de yegüitas son la expresión auténtica de arte vernáculo y manifestaciones clara de una rica herencia de juglaría;

CONSIDERANDO

Que, junto con las manifestaciones populares de fe y de devoción a La inmaculada Concepción de María, hay una afirmación categórica de verdadera esencia nacional en el canto, en el verso, en la danza, y en todo cuanto, sustantiva y accidentalmente, constituye nuestra fiesta de La Purísima;

CONSIDERANDO

Que, ni aún bajo la lluvia de arena y de ceniza de esta nueva erupción del Cerro Negro, ha decaído el entusiasmo de Las Purísimas y antes por el contrario, ha habido un mayor entusiasmo, como de crecimiento del alma popular sobre su más pura esencia de vida, ante los peligros y las amenazas de la naturaleza;

ACUERDA

- 1.- Declarar fiestas oficiales de la ciudad, las fiestas de La Purísima;

2.- Establecer de manera oficial, *El Grito* lanzando el propio Alcalde o cualquiera de los Regidores en su defecto, y con invitación del Señor Jefe Político del Departamento, del Excelentísimo Señor Obispo de la Diócesis, del Señor Rector de la Universidad Nacional, del Señor Comandante Departamental y Representantes de León, al Honorable Congreso Nacional, el popular y tradicional Grito de ¿QUIÉN CAUSA TANTA ALEGRÍA?, ante el pueblo desde el Atrio de la Catedral y a las 6 de la tarde en punto, del día 7 de Diciembre, declarando de esta manera abierta la gran noche de La Gritería.

3.- Patrocinar como acto culminante de la fiesta, el desfile de bailes populares de gigantonas, pepes, enanos, y yegüitas alrededor del Parque Jerez, la noche del propio 8 de Diciembre, estimulando a los sacadores de estos bailes con obsequios y con premios.

4.-Propender a la creación y sostenimiento de la Gran Feria de La Purísima con exposiciones agrícolas, industriales, ganaderas, etc., y concursos literarios, artísticos y musicales, así como exhibiciones de teatro popular.

Dado en el Palacio Consistorial de León a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta. –C. M. Icaza. C. E. Toruño. Rob. Buitrago. Jesús Cornelio Rojas, Sirio.

En el año 2017, el Poder Judicial de Nicaragua inició la preparación de una iniciativa de ley para declarar las tradiciones y costumbres relacionadas a la Purísima como patrimonio de la república, sin embargo esta no progresó.

Como último dato, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, la celebración de La Gritería en la ciudad de León en el año 2020 experimentó dos principales fenómenos respecto a la celebración en comunidad. Una parte de los habitantes levantó sus altares y compartieron la tradicional “gorra” con los visitantes como dicta la costumbre. En cambio, otras viviendas dejaron de repartir sus “brindis” con el colectivo y lo hicieron con los miembros de su familia, muchas a puertas cerradas. Al transitar por las aceras de estos inmuebles (personalmente recorrí algunas calles de los barrios El Sagrario, Laborío y San Sebastián), se escuchaba música alusiva a La Purísima y entre las rendijas de las puertas y sus ventanas de vasistas se lograban divisar los destellos de las luces de los altares. Esto quizás en correspondencia al llamado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), quien invitó a la feligresía a tomar medidas de protección y celebrarlo en unión familiar o como decisión responsable y personal de los miembros de estas familias. Al momento del grito de las 6:00 pm, la plaza se notó muy concurrida.

5. CONCLUSIONES

En correspondencia a la institución del cristianismo por las órdenes religiosas introducidas en el Nuevo Mundo durante los albores de la conquista española, se puede generalizar que: la celebración de la Inmaculada Concepción de María fue una catequesis explícita que se convirtió en creencia popular tradicional introducida por la orden de San Francisco de Asís y fue abrazada, a tal punto de que la devoción inmaculista en León no se basó en episodios milagrosos atribuidos a las imágenes como ocurrió en muchos sitios en América, sino en un sentimiento de identidad mariana cultivado y transmitido por un gran colectivo de la sociedad que ha trascendido las fronteras nacionales.

La Gritería junto a La Purísima son festividades indivisibles en su manifestación inmaterial actual y en materia de estudio. No obstante, en algún momento de la historia colonial de la cultura leonesa se introdujo el grito “¿Quién causa tanta alegría?”. Por tanto, a pesar de los aportes de reconocidos estudiosos, se requieren más esfuerzos de indagación sobre fuentes de información documental y testimonios vivos (quedan pocos) sobre las particularidades de La Gritería en León, ya que aún no se logran determinar aspectos cruciales y sobretodo, divulgar datos rigurosamente históricos del génesis de esta festividad colmada de entusiasmo y fervor inmaculista. No así, como sucede con la Gritería Chiquita o de Penitencia, de la cual existe fehaciente testimonio de su origen en 1947.

Por tanto, el objetivo de la autora no es definir el sitio de surgimiento, ni atribuirlo a un sujeto o grupo social en específico, debido a la gravedad que conlleva pretender establecer una teoría de un pueblo entero y enmarcar una manifestación cultural muy arraigada que requiere de mayores indagaciones. Sino destacar los atributos arquitectónicos y constructivos de la Iglesia San Felipe Apóstol en cuanto a estilística, composición y tecnologías constructivas como un exponente de la tipología religiosa de una de las ciudades históricas más importantes de Nicaragua. Pero fundamentalmente, plantear la relevancia del vínculo de indisolubilidad entre el templo San Felipe Apóstol y la magnánima tradición popular religiosa de La Gritería, marcada por la iniciativa de Monseñor Gordiano Carranza en un momento de postguerra, y la permanencia de tal carácter inherente en la memoria colectiva de la población leonesa. He aquí la necesidad de garantizar a las futuras generaciones la conservación de este monumento, y la salvaguarda de La Gritería como patrimonio vivo de la nación.

En memoria de Silvio Moncada Icaza.

REFERENCIAS

- Adeline, J., & Mérida, J. R. (1887). *Vocabulario de términos de arte* (La Ilustración Española y Americana, Ed.). https://www.sedhc.es/bibliotecaD/1887_J_Adeline_Vocabulario_de_terminos_de_arte.pdf
- Álvarez Arévalo, M., & Villanueva, R. (2013). El rezado de la Inmaculada Concepción de San Francisco en la ciudad de Guatemala. *Hereditas*, 19–20, 30–47. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/hereditas/article/view/1352/1303>
- Barahona Portocarrero, R. (1972). *Proceso de urbanización de Sutiava, León-Nicaragua*. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua [UNAN].
- Barahona Portocarrero, R. (2013). *Las Ruinas de Veracruz y sus Ermitas. Sutiaba, León-Nicaragua* (Universidad Nacional de Ingeniería, Ed.).
- Buitrago Buitrago, E. (2010). *Las Purísimas* (F. Arrellano Oviedo, Ed.; Segunda).
- Buitrago Buitrago, E., & Guido Martínez, C. (2019). La imagen de la Inmaculada Concepción de María. In Alcaldía de Managua (Ed.), *Historia y tradiciones de la devoción mariana nicaragüense*.
- Cecchin, S. (2004). Texto y contexto de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. *Carthaginensia: Revista de Estudios e Investigación*, XX(37–38), 1–34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1005178>
- Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). (2001). *Patronazgo Oficial de la Purísima sobre Nicaragua*.
- Dávila, P. (1525). XXI. *Carta de Pedrarias Dávila al emperador, refiriendo el descubrimiento de Nicaragua por su lugarteniente Francisco Hernández de Córdoba [Colección Muñoz: Real Academia de Historia de España.-Tomo LXXVII, folios 140 a 149]*. <https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/AVB-CS-T1-DOCUMENTO%2021.pdf>
- De Beniure, P. (1393). *Comune Sigilli Secreti 7. Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, Registros núm. 1883*. https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/12771521?fbclid=IwAR0pC2zwzATNrbzx5_uRWIWmjmfPEgevQnPqI9q4uBKchAHuLgCVEgugUmY
- El Vaticano. (1996). *La definición dogmática del privilegio de la Inmaculada Concepción*. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1996/documents/hf_jp-ii_aud_19960612.html

La Iglesia San Felipe Apóstol, León, Nicaragua: Arquitectura y contenedor del restituido patrimonio cultural inmaterial La Gritería

Equipo Técnico del Proyecto Inventario Nacional de Bienes Culturales de Nicaragua. (2012). *Nuestros Tesoros Culturales: León* (Instituto Nicaragüense de Cultura [INC], Ed.).

Guido Martínez, C. (2010). *Valdivieso: el Obispo que murió por los Chorotegas* (Alcaldía de Managua, Ed.). <https://www.managua.gob.ni/wp-content/uploads/2016/09/VALDIVIESO-el-obispo-que-murio-por-los-indios.pdf>

Ley 658. Ley Que Declara Patrimonio Histórico y Cultural de La Nación a La Iglesia de San Felipe de La Ciudad de León (2008). [http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/60C36B8721BEAC22062574BF007ACB35?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/60C36B8721BEAC22062574BF007ACB35?OpenDocument)

Molina Argüello, C. (1962). Poblaciones fundadas en Nicaragua durante el siglo XVII. *Revista Conservadora*, 27, 31–44. <https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/293.pdf>

Morales, A. (2024a). *Grandes terremotos en Nicaragua*. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales [INETER]. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales [INETER]

Morales, A. (2024b). *Los terremotos más fuertes en Nicaragua*. <https://web-geofisica.ineter.gob.ni/sis/terrimp.html>

Obando, A., Navas, J., & Taylor Rigby, E. (2014). *León de Nagrando, origen y actualidad* (Instituto Nicaragüense de Cultura [INC], Ed.).

Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico. (2010). *Estudio tipológico Urbano-Arquitectónico del Centro Histórico de León* (Alcaldía Municipal de León, Ed.). https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicaciones/01%20ARQUITECTURA%20Y%20VIVIENDA/catalogo_centro_historico_leon/estudio_tipologico.pdf

Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León. (2010). *Catálogo de Bienes e Inmuebles del Centro Histórico de León* (Alcaldía Municipal de León & Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Eds.). https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/21/05/60acb150ea3e8-catalogo_centro_historico_leon.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la C. y la C. [UNESCO]. (2003). *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. <https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la C. y la C. [UNESCO]. (2024). *Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO*. Participación de Los

Depositarios y Los Ejecutantes de Las Tradiciones.
<https://ich.unesco.org/es/depositarios-y-ejecutantes-de-las-tradiciones-00259>

Palacios García, A., & Silva Valerio, N. (2015). *¿Cómo conservar nuestras casas y edificios antiguos?* (Instituto Nicaragüense de Cultura, Ed.).
<https://www.inc.gob.ni/wp-content/uploads/2016/09/Cuaderno-Comunitario-Co%CC%81mo-Conservar-Nuestras-casas-y-Edificios-Antiguos.pdf>

Plan Sectorial de La Zona de Patrimonio Cultural Del Municipio de León (2017).

Valdivieso González, E. (n.d.). *Inmaculada Concepción de los Venerables*. Museo Del Prado.

Valle-Castillo, J. (2000). *La Catedral de León de Nicaragua* (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua [UNAN]-Alcaldía Municipal de León, Ed.).

Velázquez Bonilla, M. C. (2011). Los cambios político-administrativos en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. De las reformas borbónicas a la independencia. *Hispania Sacra*, 63(128), 569–593.
<https://doi.org/10.3989/hs.2011.v63.i128.284>

Ware, D., & Beatty, B. (1950). *Diccionario manual ilustrado de arquitectura* (GG, Ed.).

Zúñiga, E. (2011). *Historia Eclesiástica de Nicaragua* (Hispamer, Ed.; Segunda).

Alicia Auxiliadora Estrada Castillo

Nicaragüense, graduada de la carrera de arquitectura en la Universidad Centroamericana (UCA) en el año 2012. Posgrado en Planificación y Gestión del Turismo Sostenible en Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Máster en Conservación del Patrimonio Cultural para el Desarrollo, énfasis en Conservación por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el año 2023. Responsable del Departamento de Centro Histórico de la Alcaldía de Granada, Nicaragua (2013-2015), docente en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC-León), Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN-León) y Universidad Americana (UAM), con una experiencia superior a cinco años. Investigadora independiente en líneas de historia, patrimonio cultural tangible e intangible. Consultora en temas de museología y rediseño curricular.